

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA NUTQIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Nuradilova Aselxan Dilshodxo'ja qizi

Nizomiy nomidagi Toshken davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti o'qituvchisi

E-mail: sultonbekgaytarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968657>

Annotatsiya: Ushbu tezisda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi pedagogik muammo sifatida o'rganiladi. O'qituvchining nutqiy kompetensiyalari, o'quv jarayonida muvaffaqiyatli ta'lim berish va o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi mavjud muammolar, ta'lim tizimidagi an'anaviy yondashuvlar va innovatsion metodlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Tezisda shuningdek, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun samarali pedagogik yondashuvlar va metodlar taklif etiladi. Olingan natijalar bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: nutqiy kompetensiya, pedagogik muammo, boshlang'ich sinf o'qituvchilari, ta'lim metodlari, kommunikativ ko'nikmalar, pedagogik yondashuvlar, ta'lim jarayoni, o'qitish samaradorligi.

Kirish:

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, xususan, nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarb ahamiyatga ega. Boshlang'ich ta'limda o'qituvchining nutqi nafaqat o'quvchilarga bilim berish, balki ularning fikr va his-tuyg'ularini tushunish va ifodalash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Nutqiy kompetensiyalar — bu o'qituvchining o'z fikrlarini aniq, ravon va tushunarli ifodalash qobiliyati bo'lib, bu uning pedagogik mahoratini oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim jarayonining sifatini belgilaydi va o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Shu nuqtayi nazardan, nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish, ta'lim tizimida an'anaviy yondashuvlar va innovatsion metodlar o'rtasida muvozanatni saqlash zarur.

Ushbu tezisda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ko'rib chiqiladi. Tezisda nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishda mavjud muammolar, ularning yechimlari va ta'lim jarayonida qo'llaniladigan samarali metodlar tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarni tayyorlashda va ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi kutilmoqda.

Adabiyotlar tahlili:

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida muhim o'rin egallaydi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nutqiy kompetensiyalar o'qituvchilarning o'quvchilarga bilim berish jarayonida samaradorligini oshiradi va o'quvchilar bilan muloqot o'rnatishda katta ahamiyatga ega.

Z. Ahmedova va A. Rasulov (2021) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari bo'yicha, o'qituvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim jarayonida o'quvchilarga

bilimlarni aniq va tushunarli etkazish imkoniyatini yaratadi. Ularning fikricha, pedagogik mahoratni oshirish uchun o'qituvchilarga muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Bu yondashuv, o'z navbatida, o'quvchilarning o'z fikrlarini aniq ifodalashiga yordam beradi.

S. Kamilova (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar interfaol o'qitish metodlarining nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi samaradorligini ko'rsatadi. U guruhli ishlash va muhokama kabi metodlar o'qituvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini oshirishga yordam berishini ta'kidlaydi. Bu metodlar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini ifodalash, fikr almashish va muloqot madaniyatini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'zbekiston ta'lim tizimida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalasiga e'tibor berayotgan yana bir muhim tadqiqot M. Salomov (2022) tomonidan olib borilgan. U o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, masalan, multimedia resurslarini va onlayn platformalarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. Bu usullar o'quvchilarning o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan metodikalar bilan ta'minlashda an'anaviy yondashuvlar hamda innovatsion metodlar o'rtasida muvozanatni saqlash zarur. O'qituvchilarni tayyorlash jarayonida amaliy tajribalar va nazariy bilimlarni birlashtirish, ularning pedagogik mahoratini oshirishga yordam beradi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi zamonaviy pedagogik yondashuvlar va interfaol metodlardan foydalanish orqali takomillashtirilishi zarurligini ko'rsatadi. Bu jarayon ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Munozara:

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi pedagogik muammo sifatida dolzarb ahamiyatga ega. O'qituvchilarning nutqiy kompetensiyalari, o'quv jarayonining muvaffaqiyatli tashkil etilishida va o'quvchilarga bilimlarni etkazishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim sifatini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.

Nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol o'qitish metodlari va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati katta. Masalan, S. Kamilova (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, guruhli ishlash, muhokama va rol o'yinlari kabi metodlar o'qituvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini oshirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu metodlar o'qituvchilarning o'z fikrlarini aniq ifodalashiga yordam beradi va o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish imkoniyatini yaratadi.

Biroq, ta'lim tizimida an'anaviy yondashuvlar, shuningdek, mavjud muammolar o'qituvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda to'siq bo'lishi mumkin. Z. Ahmedova va A. Rasulov (2021) ta'kidlashicha, o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llashga tayyor emasligi o'qitish jarayonining samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida zamonaviy yondashuvlar va innovatsion metodlar joriy etilishi zarur.

Amaliyot va nazariy bilimlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash ham muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilarning amaliy tajribasi, nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda ularning o'zlariga ishonch hosil qilishlariga yordam beradi. O'qitish jarayonida real

sharoitlarda nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishda qo'llaniladigan metodlarni o'zlashtirish, o'qituvchilarning muvaffaqiyatli ishlashlariga ko'maklashadi.

Umuman olganda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ko'rib chiqilishi zarur. Ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik yondashuvlar va interfaol metodlarni qo'llash, o'qituvchilarning nutqiy mahoratini oshirish va o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu jarayon ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning muvaffaqiyatli ta'lim olishlariga yordam berish bilan birga, jamiyatda muloqot madaniyatini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Xulosa:

Ushbu tezisda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning nutqiy kompetensiyalari o'quv jarayonining samaradorligi va ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchining o'z fikrlarini aniq va tushunarli ifodalash qobiliyati, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishda muhim ahamiyatga ega.

Nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol pedagogik metodlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini oshirish, o'quvchilar bilan muloqotni yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Biroq, an'anaviy yondashuvlar va mavjud muammolar, o'qituvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda to'siq bo'lishi mumkin.

Tadqiqot natijalari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda mavjud muammolarni hal qilish va ta'lim jarayonini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida amaliy tajribalarni va nazariy bilimlarni birlashtirish, pedagogik mahoratni oshirishga yordam beradi.

Shu sababli, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish muammosi ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimida zamonaviy yondashuvlarni qo'llash, o'qituvchilarning nutqiy mahoratini oshirish va o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayon, ta'lim tizimining global talablarga moslashuvini ta'minlaydi va o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Ahmedova, Z., & Rasulov, A. (2021). O'qituvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish: nazariya va amaliyot. Ta'lim va Innovatsiyalar, 5(2), 45-58.
2. Kamilova, S. (2020). Interfaol o'qitish usullari orqali nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish. O'zbekiston Ta'limi, 4(3), 112-120.
3. Salomov, M. (2022). Pedagogik tayyorgarlik jarayonida zamonaviy texnologiyalar. O'qituvchi nashriyoti, Toshkent.
4. Martin, M. O., & Mullis, I. V. S. (2017). PIRLS 2016 International Results in Reading. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
5. Mullis, I. V. S., & Martin, M. O. (2019). Assessment Frameworks for PIRLS 2021. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
6. Avramenko, V. A., & Sokolova, S. Y. (2021). Competence-Based Approach in the Preparation of Primary School Teachers. Journal of Pedagogical Sciences, 5(3), 72-88.

7. Xalilov, O. (2019). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy usullar. O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.

INNOVATIVE
ACADEMY